

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Attorney General of the United States;
Committee on the Judiciary, United States House of Representatives;
US Senate Committee on the Judiciary;
Matteo Salvini, Ministero dell'Interno;
Pasquale Angelosanto, Raggruppamento Operativo Speciale.

7.11.2018

I request the imposition of sanctions against Vatican, the citizens of Vatican, the Vatican diplomatic representatives, the Istituto per le Opere di Religione (also known as the Vatican Bank), the Papal Academy of Sciences, other organizations, business companies, and foundations that are partially or wholly owned or patronaged by Vatican or rather its citizens, due to statutory illegality of Vatican and lasting criminal activity including organized fraud and misleading of the public for the purpose of the selfish enrichment, money laundering, corporate abuse of children, malign conspiracy aiming the undermining the order of law, political autonomy or every other authority, brainwashing, indoctrination and propagation of pseudoscience and falsehood, spreading lies while suppressing opposite notions and truth, obscurity conterminous to perversity and illegality.

Due to the fact that Vatican is only the capital city of the worldwide acting criminal syndicate, the catholic church as whole must be sanctioned in order to disable the committing said crimes. The fraudulent acquired property and assets must be confiscated and repositied to serve the public welfare and the truth.

The close connection and complicity between Vatican or rather the catholic church and academic institutions as in case of Dr. Francis Collins (who is not only Director of the U.S. National Institutes of Health but also a regular member of the Papal Academy of Science and the founder of BioLogos) must be interrupted and prohibited in order to eliminate undue influence on truth-finding.

As pointed out in my letter of 11.08.2018, the sovereignty of Vatican must be revoked due to said circumstances.

The list of references in appendix 1 substantiates my conclusions and gives a comprehensive and detailed overview of the Vatican's past and present.

Appendix 2 lists officials, persons and organizations to whom the sanctions must be imposed. These people are grumblers and faultfinders; they follow their own evil desires; they boast about themselves and flatter others for their own advantage, as said in Jude 1:16.

A handwritten signature in black ink, reading "Andrej Poleev". The script is cursive and fluid, with the first letter 'A' being particularly large and stylized.

Dr. Andrej Poleev

Appendix 1. List of references.

The Constitution of Italian Republic.

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf

Lateran Treaty (English translation).

<http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/LateranTreaty.pdf>

Clerical fascism.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clerical_fascism

Guidelines on the Use of Psychology in the Admission and Formation of Candidates for the Priesthood by Congregation for Catholic Education.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_orientamenti_en.html

Avro Manhattan. The Vatican Billions, 1983.

Werner Huth. Glaube, Ideologie und Wahn. Das Ich zwischen Realität und Illusion, 1984.

Mark Aarons and John Loftus. Unholy Trinity: How the Vatican's Nazi Networks Betrayed Western Intelligence to the Soviets. St.Martin's Press, 1992.

Charles Raw. The Moneychangers: How the Vatican Bank Enabled Roberto Calvi to Steal 250 Million Dollars for the Heads of the P2 Masonic Lodge. Harvill Press, 1992.

Frank Pellegrini. The Vatican Pipeline: U.S. intelligence document links \$170 million in Nazi gold to the Vatican. Time, 22 July 1997.

<http://www.time.com/time/search/article/0,8599,8505,00.html>

Carsten Frerk. Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland, 2002.

Carsten Frerk. Violettbuch Kirchenfinanzen. Wie der Staat die Kirchen finanziert, 2010.

Carsten Frerk. Gottes Werk und unser Beitrag. Kirchenfinanzierung in Österreich, 2012.

Giancarlo Galli. Finanza bianca. La Chiesa, i soldi, il potere. Mondadori, 2004.

John F. Pollard. Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, 2005.

Gianluigi Nuzzi. Vaticano S.p.A., 2009.

Gianluigi Nuzzi. Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI, 2012.

Tony Abse. Vatican: Rotten to the core. The Weekly Worker, 4.07.2013.
<https://weeklyworker.co.uk/worker/969/vatican-rotten-to-the-core/>

Fidelius Schmid. Gottes schwarze Kasse. Der Papst und die zwielichtigen Geschäfte der Vatikanbank. Eichborn-Verlag, 2013.

Tobias Bayer. Vatikan entdeckt Hunderte Millionen auf Geheimkonten. Die Welt, 4.12.2014.
<http://www.welt.de/wirtschaft/article135027238/Vatikan-entdeckt-Hunderte-Millionen-auf-Geheimkonten.html>

Gordon Thomas, Max Morgan-Witts. Pontiff: The Vatican, the KGB, and the Year of the Three Popes. Open Road Media, 2014.

David Kertzer. The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe. Oxford University Press, 2014.

Antony Stockwell. A Corrupt Tree: An Encyclopaedia of Crimes Committed by the Church of Rome Against Humanity and the Human Spirit. Xlibris Corporation, 2014.

A. Poleev. Harvest. Enzymes, 2014.
<http://www.enzymes.at/download/harvest.pdf>

Gerald Posner. God's Bankers: A History of Money and Power at the Vatican. Simon & Schuster, 2015.

Gerald Steinacher. Humanitarians at War: The Red Cross in the Shadow of the Holocaust. Oxford University Press 2017.

A. Poleev. Manifest of a New time. Enzymes, 2017.
<http://enzymes.at/download/manifest.html>

A.Poleev. Exorcism. Enzymes, 2017.
<http://www.enzymes.at/download/exorcism.pdf>

Fake science. In: A. Poleev. Letters to the american people. Enzymes, 2018.

<http://enzymes.at/download/letters.pdf>

A. Poleev. De amore. Enzymes, 2018.

<http://www.enzymes.at/download/love.pdf>

Hochstaplerin.

<http://enzymes.at/download/conwoman.pdf>

Susannah Cullinane and [Madison Park](#). Abuse allegations have been leveled at the Catholic Church for decades. CNN August 21, 2018.

<https://edition.cnn.com/2018/08/21/world/catholic-church-abuse-scandal-timeline/index.html>

40th Statewide Investigating Grand Jury Report on sexual abuse.

<http://media-downloads.pacourts.us/InterimRedactedReportandResponses.pdf?cb=22148>

Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse.

<https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/>

MHG-Studie.

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf

Instrumentum Laboris. Young people, the faith and vocational discernment, 2018.

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_en.html

Francesco Mangiacapra - Il blog.

<https://francescomangiacapra.wordpress.com/>

Initiative gegen Kirchen-Privilegien.

<http://www.kirchen-privilegien.at/>

Kirchenfinanzen.

<https://www.kirchenfinanzen.de/>

Appendix 2. List of officials, persons and organizations that shall be sanctioned and whose property and assets shall be confiscated.

Jorge Mario Bergoglio alias Pope Francis and Владимир Михайлович Гундяев alias Russian Orthodox patriarch Kirill due to their outlaw cooperation.

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html

Istituto per le Opere di Religione.

<http://www.ior.va>

Autorità di Informazione Finanziaria and its director Dr. René Brülhart.

<http://www.aif.va>

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), SWIFT APDEVAVAXXX, and its president Nunzio Galantino.

http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_en.htm

Vatican news agency.

<http://www.fides.org/>

The Pontifical Academy of Sciences.

<http://www.casinapioiv.va/>

Regular member of the Pontifical Academy of Sciences Francis S. Collins.

<http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en/academicians/ordinary/collins.html>

BioLogos Foundation.

<https://biologos.org/>

The John Templeton Foundation and its President Heather Templeton Dill.

<http://templeton.org/>

Foundational Questions Institute.

<https://fqxi.org/>

Atlas Network.

<https://www.atlasnetwork.org/>

United States Conference of Catholic Bishops.

<http://www.usccb.org/>

The National Council of Churches.

<http://nationalcouncilofchurches.us/>

Christian Coalition of America.

<http://www.cc.org/>

The Catholic Press Association.

<http://www.catholicpress.org/>

The Catholic Medical Association.

<http://www.cathmed.org/>

Charité.

<https://www.charite.de/>

The International Catholic Association of Exorcists.

<http://icaoe.weebly.com/>

<http://www.exorcistassociation.com/>

Apostolat Militaire International.

<http://www.ami-international.org/>

Schweizer Bischofskonferenz.

<http://www.kath.ch/sbk/>

Deutsche Bischofskonferenz.

<http://www.dbk.de/>

Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE).

<http://www.ccee.eu/>

Catholic orders.

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_religious_order

[https://en.wikipedia.org/wiki/Military_order_\(religious_society\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Military_order_(religious_society))

especially

Teutonic Order.

<http://www.deutscher-orden.de/>

Ordo Fratrum Minorum.

<http://www.ofm.org/>

Societas Iesu.

<http://www.sjweb.info/>

Centrist Democrat International – Internationale Démocrate-Chrétienne (CDI-IDC).

<http://www.idc-cdi.com/>

The International Democrat Union (IDU).

<http://www.idu.org/>

Christlichdemokratische Volkspartei (CVP).

<http://www.cvp.ch/>

Christlich-Soziale Union (CSU).

<http://www.csu.de/>

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU).

<https://www.cdu.de/>

Organizations associated with the CDU.

<http://www.cdu.de/partei/vereinigungen>

especially

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

<https://www.zdk.de/>

Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V.

<https://www.kkv-bund.de/>

especially

KKV-Mitglieder im Bundestag.

<http://www.kkv-bund.de/kkv-links/kkv-mitglieder-im-bundestag>

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V.

<https://www.wirtschaftsrat.de/>

Bund Katholischer Unternehmer.

<http://www.bku.de/>

Der Bundesarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen (BACDJ).

<http://www.bacdj.de/>

Katholisch-theologischer Fakultätentag e.V.

<http://kthf.de/>

PAX-Bank e.G.

<https://www.pax-bank.de/>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. René Brühlhart
Autorità di Informazione Finanziaria
Palazzo San Carlo
00120 Città del Vaticano

11.08.2018

Verehrter Dr. Brühlhart,

Sie müssen sich am besten mit den Finanzen des Vatikans auskennen und können mir im gegenseitigen Einvernehmen bei der Abwicklung seines Vermögens behilflich sein. Die Historiker haben ihr Urteil über diesen Staat gesprochen, es bleibt nur die Konsequenzen zu ziehen. Die Berechtigung seiner Existenz kann nicht mit dem Vertrag mit einem faschistischen Staat begründet werden, und die Unterzeichnung dieses Vertrages durch Benito Mussolini macht seinen Inhalt und Gegenstand ungültig: Genauso gut konnte damaliger Papst mit dem Teufel verhandeln und Verträge abschließen. Aus besagtem Grund sind auch nachfolgende Versuche, diesen Vertrag zu legitimieren, unrechtmäßig und unwirksam.

Es gibt auch eine Reihe anderer Gründe für meine Entscheidung, diesem Staat seine Suoveränität zu entziehen, der Italienischen Republik einzugliedern, seine Archive für die Wissenschaftler zu öffnen, und übrige Kulturgüter für die Besucher und Nutzer zugänglich zu machen.

Die Urheber und Betreiber des Vatikans wännen sich in der Rolle der Stellvertreter von Gott auf der Erde, und die Päpste sehen sich in ihrem Amt als die Nachfolger des Apostels Petrus bestätigt. Dennoch widerspricht diese Positionierung neutestamentarischer Überlieferung. Die Päpste haben sich zu den Oberhäupter der katholischen Kirche gemacht, obwohl der Haupt der Kirche Jesus Christ ist, und alle übrigen Gläubige dazu berufen sind, ihn zu verkörpern. Im Text des Neuen Testaments ist die Rede von Aposteln, Bischöfe, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrern, Gehilfen (Epheser 4:11-13, 1 Peter 2:25, Philipper 1:1), die Päpste sind dort nicht erwähnt. Erst durch das Edikt des Imperators Theodosius De fide catholica vom 27. Februar 380 A.D. wurde das Amt des Bischofs von Rom ins Leben gerufen, und seine Bezeichnung als Pontifex unterschied sich bemerkenswerter Weise von der Bezeichnung des Bischofs des Oströmischen Reiches, der als Episkop, altgriechisch Ἐπίσκοπος, d.h. Bischof tituliert wurde. Diese Unterscheidung ist kein Zufall und erklärt sich damit, daß das Christentum in der griechischen kulturhistorischen Tradition verwurzelt ist, während Rom nur beanspruchte, eine zentrale Rolle in dieser Geschichte zu spielen, was ihm keinesfalls gelungen ist. Der Grund für dieses Mißlingen besteht darin, daß die

Kultur und das Barbarentum unvereinbar sind, und alle bisherige Versuche, das Römische Reich wiederbeleben und in der Reihe seiner Inkarnationen als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Tausendjähriges Hitler-Reich, oder Europäische Union wiederherzustellen, zum Scheitern verurteilt sind, weil ihnen die Seele, die Substanz fehlt.

Gleichfalls ist die päpstliche Vorstellung, Brückenbauer zu sein, abwegig. Die Brücken dienen in erster Linie als militärisches Mittel, um zu erobern und anzuschließen, nicht, um Frieden zu bringen und sich zu verständigen. Gleichfalls machen die Päpste keine Konkurrenz dem Regebogen, und ihre Residenzen oder Körperschaften sind keine Brücken zwischen Himmel und Erde.

Die Päpste haben sich in der Vergangenheit wie Barbaren verhalten und der letzte Papst in der Geschichte ist unzurechnungsfähig und närrisch. Er ist nach Rom aus Argentinien eingewandert und meint, er kann hier seinen bisherigen Mißbrauch fortführen und betreiben wie bisher, aber noch in einem viel größeren Ausmaß. Kennzeichnend für diesen Mißbrauch ist sein zur Schau gestellter Wahn: Indem er die Füße von Flüchtlingen wäscht oder die Messen in den Gefängnissen zelebriert, zeigt er in aller Öffentlichkeit seine Unfähigkeit, zu unterscheiden, und somit die Abwesenheit jeder Vernunft, und dazu noch krankhaftes Bestreben, sich noch an dem Elend dieser Welt zu bereichern.

Im Gegensatz zu diesem wahnsinnigen Papst hat Jesus die Füße nicht jedem gewaschen, den er begegnete, sondern nur seinen Lehrlingen und Erben, deren Geist bereits durch seine Einwirkung gereinigt wurde, und diese Waschung war eine symbolische Geste: Die verschmutzten Füße kann man abwaschen, was unvergleichlich schwierig ist, wenn die Seele verschmutzt ist. Wenn der Papst meint, daß ein Haftanstalt oder ein Hinrichtungsort einen Heiligen mit den Sündern vereinen, dann ist seine Meinung der offensichtliche Ausdruck seines Unverständnisses neutestamentarischer Geschichte. In übrigen bewerte ich sein Verhalten als heuchlerisch. Er soll lieber in einen Zirkus wechseln und dort als ein Clown arbeiten – dort findet er sicherlich Anerkennung, die ihm zusteht.

Um meine Ausführung nicht in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle einen Schlußstrich ziehen. Die Gesellschaft des geheiligten Dreiecks erfüllte ihren Auftrag nicht, obwohl genau vorgeschrieben war, wie man die Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Advent überbrückt. Weil diese Zeit jetzt abgelaufen ist, gibt es keine Rechtfertigung mehr für das Weiterbestehen eines eigenständigen kirchlichen Staat, und seine Mission ist somit beendet. Forthin wird der Vatikan nur als ein Museum erhalten, und jede Person, die wagt, sich zum Papst zu erklären und eine Botschaft des Himmels auf Erden zu öffnen, wird mit der Frage seiner oder ihrer psychischen Gesundheit konfrontiert.

Falls Sie geneigt sind, zu kooperieren, möchte ich Sie bitten, mich über die Finanzen und das Vermögen des Vatikans zu informieren und dazu möglichst präzise Angaben zu machen. Andersfalls wird Ihre derzeitige Stelle neu besetzt.

A handwritten signature in black ink, reading "Andrej Poleev". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Dr. Andrej Poleev

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Pietro Benassi
Italienische Botschaft
Hiroshimastr. 1
10785 Berlin

11.08.2018

Verehrter Botschafter !

In Anlage übersende ich Ihnen mein Schreiben zu Ihrer Kenntnisnahme und zur Kenntnisnahme von Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Alberto Bonisoli und Senatoren.

Dr. Andrej Poleev

Vatican.

<http://enzymes.at/judgments/Vatican.pdf>

Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Alberto Bonisoli und Senatoren der Italienischen Republik.

Verehrter Ministerpräsident,
Verehrter Innenminister,
Verehrter Kulturminister,
Verehrte Senatoren !

Ich beabsichtige die Rückführung des Vatikans in die Italienische Republik, was unter bestimmten Bedingungen zustande kommen kann. Diese Bedingungen sind bereits in meinem Schreiben an Dr. Brühlhart kurz gefasst und werden noch zu gegebener Zeit präzisiert.

Soviel mir bekannt ist, wird diese Rückführung keinesfalls zu Last der Republik fallen. Erwartungsgemäß werden reduzierten Ausgaben des Vatikans mit seinen bestehenden Ersparnissen gedeckt und dazu kommen noch die Einnahmen aus verschiedenen anderen Quellen. Entsprechende Haushaltsplanung soll in meinem Auftrag ausgearbeitet werden.

Ich erwarte von Ihnen die Bereitschaft, sich mit diesem Vorhaben zu befassen, und den Umständen entsprechend die Italienische Verfassung zu ändern, d.h. Artikel 7 aus der Verfassung herauszunehmen.

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 11.08.2018